

ENDIVIDAMENTO PRECOCE, DESCONTROLE NAS REDES DE COMPRA ONLINE E SEUS IMPACTOS NO COMÉRCIO EXTERIOR

Alice Beliato Gadelha, FATEC Zona Leste, alice.gadelha@fatec.sp.gov.br

Enzo Salles Gregorio, FATEC Zona Leste, enzo.gregorio@fatec.sp.gov.br

José de Abel Andrade Baptista, FATEC Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Léa Paz da Silva, FATEC Zona Leste, Lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A tecnologia trouxe um acesso ilimitado que constrange o poder de compra e não responsabiliza quem o possui. um mar de influências e ciclos de consumo tem alcançado muitos dos jovens, dos quais são “pescados” ou consumidos em sua vida inicial financeira. o presente artigo busca o entendimento e a liquidez nos momentos de decisão de compras na era atual, os impactos positivos na geração de economia e aumentos para a área de comércio exterior, juntamente a tópicos como responsabilização de descarte e endividamento precoce quando há objetificação do cliente como produto, afinal, o que você consome é escolhido ou te escolhe? Esta pesquisa tem como objetivo discutir sobre as nuances do que é aceito como acesso controlado e buscar identificar os impactos do acesso ilimitados às compras, no Comércio Exterior, demonstrando quais os atuais malefícios decorrentes da compulsão comercial da atual geração de forma a minimizar os riscos futuros que este problema pode causar.

Palavras-chave. *Comércio Exterior, Compras, Redes virtuais, Endividamento precoce.*

ABSTRACT. Technology has brought unlimited access that constrains purchasing power and does not hold those who own it responsible. a sea of influences and consumption cycles are many of the young people, or consumers in their early life. the search for the purchase decision in the economy and optimization in the positive moments in the discard economy and increase of the article for a current trade area and how the anticipated distribution of the economy, such as the discard purchase moments, generated a current and such as the anticipated distribution of savings, such as customer choice. product, end, what you consume is chosen or chooses you? This research aims to look at the nuances of what is accepted as controlled access and the impacts of unlimited access to purchases, in Foreign Trade, demonstrating what are the current harms resulting from commercial compulsion of the current generation of risks to the minimization of risks that this problem can cause.

Keywords. *Foreign trade, Purchases, Virtual Networks, Early Indebtedness.*

1. INTRODUÇÃO

Em meio a era mais tecnológica de todos os tempos a aptidão tecnológica mais perigosa de todas é o domínio próprio no consumo de conteúdo online e não online. Existe uma frase circular de autor desconhecido, mas de reconhecida veracidade que diz “somos resultados do que escolhemos”, mas ponto se temos sido resultados do que escolhemos, quais serão os resultados e consequências de nossas escolhas?

Escolher não é visto como uma tarefa difícil para uma geração tão imediatista, eu escolho assistir um tipo de conteúdo que possui duração de 15 segundos, em 5 decido que não é interessante e escolho deslizar a tela, para assim o próximo vídeo, que logo também não me satisfaz, o que ocorre sucessivamente dezenas e dezenas de vezes por dia, com vastos alvos de consumo, somando inúmeras escolhas diárias e inconscientes que ignoram simultaneamente os possíveis resultados e seus efeitos colaterais.

Discutir ambiguidades tecnológicas seria permanecer na superfície de um problema a nível constante que atinge o agora e o amanhã. A questão de o que é certo ou errado, benéfico ou maléfico já é hoje um assunto inúmeras vezes discutidos e comprovados de que o resultado da tecnologia e seus efeitos é medido por quem o usa e como escolhe usar.

Este trabalho busca visibilizar sobre essa temática, pretende-se fazer de entendimento as nuances do que é aceito como acesso controlado, até onde é saudável o acesso ilimitado a compras, e quais os impactos disso no comércio exterior, demonstrar quais os atuais malefícios na compulsão comercial dessa geração e quais os riscos futuros e agravantes.

A má utilização do poder de escolha na área de consumo material e tecnológico leva a efeitos negativos claros quanto ao desenvolvimento dessa geração, envolvendo assim pontos como, descontrole financeiro em compras, desenvolvimento de dívidas precoces, desvalorização na procura para produtos nacionais e produção intensa de poluentes na produção em massa dos produtos e seu ciclo rápido de margem de utilidade movido a moda. Entretanto não menos importante comentar os avanços positivos para os profissionais da área de comércio exterior, um novo mercado para os próximos anos e o giro de economia nesse processo no Brasil.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AMBIGUIDADES TECNOLÓGICAS

Segundo dicionário Aurelio ambiguidades vêm do termo ambíguo que significa: “que têm ou pode ter diferentes sentidos, equívoco, que desperta dúvida incerteza, vago, obscuro, indefinido.”

Apontar que a verdade é subjetiva e completa independentemente de onde e de que forma será usada, é um começo para o pensamento que guia a ideia de que tudo pode ser ambíguo, possuir dois lados sem diminuir a veracidade um do outro.

Assim é com a internet e os outros desenvolvimentos evolutivos tecnológicos do último século. Justificar necessidade de criação e apontar resultados e conquistas não anulam efeitos colaterais não tão controláveis das áreas de pouco limite e extrema liberdade democrática. Como disse Marco Aurélio (S.D) (Imperador Romano) “O que fazemos agora ecoa na eternidade.” Porém intervir também seria retroceder e até ferir direitos constitucionais de liberdade de expressão.

A Tecnologia hoje, aproxima e conecta, mas também nos permite apontar os quão desconectados estamos do nível de real valor. No livro O Poder do Subconsciente de Murphy, (1963, p. 32) A mente

é apontada como nosso valor maior, o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o que automaticamente implica no estar em termos de responsabilidade de consumo de quem a possui, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los.

No artigo de Leticia Lenzi (2013) compara-se as visões opostas de Mario Bunge e Lewis Rumford pensadores de linhas analítica e hermenêutica sucessivamente, onde possibilitou entender que o confronto de teses, também valida o resultado que pode sugerir conclusões diversas e até contraditórias. Durante a história em uma via de mão dupla, o estudo desse tema analisado por engenheiros, pensadores, otimistas e confiantes na capacidade da tecnologia de impactar e acrescentar na vida humana são contrapostos, por historiadores, sociólogos e filósofos que apontam e denunciam seu lado negativo e suas consequências guiadas pelos seus valores.

Steve Jobs estava certo em pontuar que a tecnologia move o mundo, mas o contraponto aqui mora na seguinte citação “Tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou nossa humanidade” Einstein (1937). Cabe como saída ou tentativa de fuga do vitimismo dessa ferramenta poderosa, seguir buscando conhecimento aliado a equilíbrio, controlar a máquina a seu favor e não permitir fazer dela algo que te aponte como inútil.

2.2 MODERNIDADE LIQUÍDA

O termo Modernidade Líquida vem do conceito criado pelo sociólogo Bauman, que relatou sobre essa era em que tudo é maleável, inconstante, frágil, assim como os líquidos. Apesar de possíveis pensamentos negativos o líquido é uma analogia positiva a essa geração, por ser em si algo volátil e capaz de transformar. A ideia do autor é demonstrar a capacidade de adaptação que segue as inovações e o ritmo dessa fase da sociedade. Entretanto cabe também o olhar preocupado de que tudo aquilo que é frágil demais, atrapalha, enfatiza rachaduras, e sua natureza pouco firme atrasa se não paralisa. É uma necessidade de aumentar, exagerar e dramatizar o pouco em gigantesco e muitas vezes desvalorizar inconscientemente o que tem valor.

O autor aponta que esses são tempos líquidos onde tudo, ou seja, na verdade nada é feito para durar. Uma geração e sociedade ansiosa que por seus anseios e receios não se solidifica em nada, nem financeiramente nem emocionalmente falando. E isso se solidifica principalmente no universo de consumo, uma vez que a cada dia se aumenta a necessidade de acompanhar a linha do que é atual, sem muitas preocupações com o descarte do velho.

“Estamos na geração das crianças sem futuro. Pais ausentes que só dão presentes. A modernidade e a tecnologia criaram um muro. Jogaram nossas crianças no escuro. Na adolescência e fase adulta não saberão para onde ir. As ensinam apenas a ter e não mais a sentir” Gilberto Melo (S.D).

Quando nota a real fraqueza dessa modernidade, colocar número acima da qualidade, aceitar o que te satisfaz enquanto te satisfaz e pouco se preocupa em satisfazer. Comprar muito ter muito, conquistar tudo sem saber bem o porquê de isso ser mais importante do que simplesmente fazer nada.

Falar do hoje é infelizmente falar da inconsequência constante dessa era moderna, que sacrifica o seu agora em prol de seu amanhã utópico, que busca quantidade massiva de bens, anseia por uma construção de um status no lugar de um legado, ao invés do cuidado com tudo até aqui desenvolvido para tentar ao menos garantir uma longevidade maior para o depois.

3. ESTUDO DE CASO

3.1. ENDIVIDAMENTO PRECOCE- O ciclo inconstante das influências comerciais imediatas.

Em 1926 surge a criação mais revolucionária e fundamental para o universo da mídia, um aparelho que promoveria entretenimento e acesso à informação, tudo isso possível e a distância de sua estante e sofá, a televisão. Em 1950 surge um parceiro crucial, aquele que promoveria um sedentarismo de contato físico com o aparelho televisor, e recebe nome de controle remoto! 26 anos de diferença entre criação e ferramenta limitadora, com a internet não é diferente.

O mundo virtual no Brasil, a janela das redes, existe a 41 anos e ainda assim se apresenta um comportamento de conhecimento, mas de pouco controle no cenário remoto. Estudos apontam que esta é a geração que transcende em acesso a conhecimento, mas retrocedem a geração passada em posse do mesmo.

Entretanto não será discutido tópicos educacionais ou malefícios isolados, inicia-se a discussão de uma probabilidade no crescente de endividamentos precoces, movidos ao ciclo não instável de consumo descontrolado da atualidade, uma geração movida a tendências e likes, anulam a vida útil do que compram e o valor das cédulas que possibilitam isso, uma população que gira a economia, mas a que custo?

A falta de equilíbrio nos leva rapidamente a associar idade e maturidade, a inserção do jovem no mercado de trabalho de maneira adiantada baseada em necessidade, não necessariamente o prepara para lidar com o poder de compra. O número caiu 0,5% em relação ao ano passado, no auge da crise, mas ainda preocupa. “Eles continuam com os mesmos hábitos, muitas vezes ruins, de 10 a 15 anos atrás. O problema no caso dos jovens é que são gastos relacionados à autoestima, que acabam deixando as pessoas inadimplentes” Kawauti (2021).

A mídia, a moda, as influências, traçam um visual padronizado e atrativo, pescando aqueles que se vem como consumidores, para passarem a ser vítimas consumidas pelo que é aceito e aplaudido, o que todos fazem, o que todos usam, o que é visto como necessário hoje, muitas vezes não funciona mais no mês seguinte, mas a atualidade pede: compre, para ser! Ainda que o material que viaja nações para chegar na sua casa, não chegue a tempo antes da próxima tendência.

Levanta-se a questão eu controlo o que consumo, ou estou sendo consumido pelo desejo de comprar? Muito bem-dito

O consumismo desenfreado das pessoas que fazem parte de uma sociedade capitalista permite que estas tenham uma sensação de liberdade econômica, autoconfiança, responsabilidade e controle sobre suas próprias vidas. A busca pela dependência econômica faz com que os jovens aceitem qualquer tipo de proposta que lhes proporcione satisfazer suas necessidades e desejos imediatos RIOS; SOUZA (2010).

Ainda que seja de total consciência que o imediato, imediatamente se rompe com o próximo passo, não se mede esforços para impedir as pessoas de inserir suas medidas em sites para a próxima compra!

A moda virtual tem gigantesca influência na economia, estar inserido em uma parcela bem-vista de pessoas que atendem as demandas do mundo online, sempre pareceu e parece, mais atrativo do que pagar à vista onde posso gerar parcelas!

O endividamento é consequência de um descontrole financeiro, portanto, antes de assumir um compromisso de compra, as pessoas devem analisar se a aquisição do bem realmente faz parte de sua

necessidade. Mas, diante da facilidade de crédito, promovido por investimentos bancários, os consumidores optam por financiar suas compras do que as comprar à vista RASSIER (2010).

3.2. AS INFLUÊNCIAS DO MERCADO DE CONSUMO NO COMÉRCIO EXTERIOR

É cada vez mais comum o uso do cartão de crédito para fazer compras online e muitas vezes cadastramos os cartões em sites, pois buscamos a cada dia uma agilidade e praticidade, para que possamos fazer as compras e não atrapalhar a rotina do dia a dia que é estressante. Nesse sentido, surge a compra online com um clique, é uma excelente ferramenta para que se ofereça uma melhor experiência para o cliente, destacando sua loja no mercado, agilidade e sem muitas burocracias.

Tudo que precisamos nunca esteve tão perto, de acordo com a empresa Serasa que divulgou uma pesquisa em maio de 2022, mostram que de alguns anos para cá, houve um crescimento de milhões de dados pessoais de milhões de pessoas disponíveis na internet por falta de segurança de sites, por deixarem informações de consumidores desprotegidas, isso acontece pois tudo que facilita e acelera, anula a excelência de um processo mais meticuloso. A inúmeros casos de não cancelamentos de fidelidades, acesso fácil de eletrônicos a mão de menores que de maneira não proposital realizam compras sem o conhecimento dos pais, propaganda enganosa de sites de consumo entre outros.

Contrapondo, existem lados positivos, desse acesso fácil, essa funcionalidade ajuda a simplificar checkout do e-commerce, facilitando o processo de finalização e pagamento do consumidor e proporcionando mais conversão para seu negócio. A agilidade do processo certamente atrai o cliente e o fideliza. Tornando assim muito simples alcançar grandes distâncias, adquirir produtos internacionais e de valores muito mais baixos do que o comum.

Segundo dados de pesquisas referente ao site “Comex Stat”, (plataforma de consulta sobre o comércio exterior brasileiro), em 2020 foram importados cerca de US\$ 651.2 milhões em vestuário e seus acessórios. Dentre os países de maior destaque nas importações para o Brasil, estão: China, Paquistão, Paraguai, Vietnã e Bangladesh. As roupas e os acessórios chineses possuem amplo espaço e demanda nesse ramo por não ter uma grande burocracia no processo de exportação para outros países, contribuindo para que eles sejam mais cobiçados e serem responsáveis por aproximadamente 50% desse valor total.

O preocupante é que, o acesso ao de fora muitas vezes mais utilizado pelas potências mundiais, que são os direcionadores e termômetros para o mundo de compras, causa uma certa desvalorização nas confecções nacionais. Ainda que muitas vezes não preferido, o Brasil não se deixa passar para trás. Uma região com muitos aspectos vantajosos, a que permite uma grande diversidade de recursos naturais e matéria-prima. Por conta disso, o setor “têxtil brasileiro” possui destaque na sua produção e comercialização internacional.

Há alguns anos, o país se colocou em quarto lugar no ranking entre os maiores produtores de itens de vestuário de todo o mundo e, nessa conjuntura foi possível analisar uma demanda por parte dos investidores nas empresas brasileiras. Com o alto número de negócios nesse setor, o Brasil ficou mundialmente conhecido e considerado o quarto maior produtor de malhas e peças de vestuário e o quinto em consumo geral.

Em 2019, a empresa Têxtil e de Confecção brasileira faturou aproximadamente 48,5 bilhões de dólares e exportou cerca de 2,6 bilhões de dólares. De acordo com a “Empresômetro” (empresa especializada em inteligência de mercado) são negócios como a venda de roupas e acessórios que possuem maior demanda, pois são bens de uso comum.

É de entendimento, que apesar de proporcionar, uma troca de cura de emoções derrubadas em estímulos para consumo, essa roda influente de aquisições constantes, geram impactos positivos e movimentam o cenário econômico e comercial do país, através de exportações que geram lucros e importações que atendem a necessidade da população e giram a economia. Do ponto de vista econômico e dos profissionais da área de comércio exterior, cargos estes que se alimentam do cenário capitalista, é de quase 70% a aceitação dessa não limitação de acesso as compras. Porém ainda assim existe a preocupação dos resultados de escolhas movimentadas pelas massas.

O descarte do que ainda é útil, em sua maioria mal realizado, implica em um comportamento que ignora a visão sustentável. A fome por aquisições rende uma despreocupação em processos e perguntas, tais como o que regulamenta esses fabricantes? Por que preços tão baixos? Qual a realidade do profissional que confeccionou essa peça? Quais as propostas dessa empresa quanto a Agenda 2030? Quão prejudicial ao meio ambiente é essa produção? Existe serviço de recompensação pelos bens naturais retirados para a criação do produto final? Essas entre outras são dúvidas que deveriam movimentar e determinar escolhas, porém sabe-se que sendo por descaso ou não essa não é a preocupação da maioria ou de quem influencia as maiorias.

Destaca-se aqui, que apesar de contraditório os benefícios das compras facilitadas são maiores do que seus malefícios, mas entende-se que os pontos fortes são apenas constantes variáveis, e quanto as consequenciais, em sua maioria não recuperáveis. Há necessidade de equilíbrio, reponsabilidade e compromisso durante o consumo, isso para com que cria, produz, faz intermédio, vende, exporta e recebe.

4. CONCLUSÃO

Durante o processo de pesquisa das temáticas abordadas acima, é possível concluir que o ciclo de influências online, direcionados a tendências comportamentais e os resultados deles em compras, incentiva uma não responsabilização, de escolhas tomadas por estímulos da massa e que se resumem em consequência benéficas e maléficas, sendo estas as positivas relacionadas a incentivo de consumo, giro econômico e crescente movimento na área de comércio exterior. E os negativos são o descontrole comercial, a falta de preocupação com o descarte e vida útil do produto e o endividamento precoce totalmente movido a não educação e responsabilidade financeira.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos familiares, que leram e apoiaram ideias durante o processo e aos mestres que com excelência nos direcionaram sendo suportes essenciais de instrução e compreensão.

REFERÊNCIAS

CHRISTINE, **Como trabalhar demais está nos matando**.2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-57411021> Acesso em: 18 de outubro de 2022.

FASANELLA, N. **Síndrome de Burnout já é classificada como doença ocupacional**. Disponível em: [https://j.pucsp.br/noticia/sindrome-de-burnout-ja-e-classificada-como-doenca-ocupacional #:~:text=Síndrome%20de%20Burnout%20já%20é%20classificada%20como%20doença%20ocupacional,-Participação%20da%20profa&text=Desde%20o%20dia%201º%20de,Mundial%20da%20Saúde%20\(OMS\)](https://j.pucsp.br/noticia/sindrome-de-burnout-ja-e-classificada-como-doenca-ocupacional#:~:text=Síndrome%20de%20Burnout%20já%20é%20classificada%20como%20doença%20ocupacional,-Participação%20da%20profa&text=Desde%20o%20dia%201º%20de,Mundial%20da%20Saúde%20(OMS).). Acessado em: 20 de

outubro 2022.

HALLSTEN, L. Burnout and worn out: concepts and data from a national survey. In: ANTONIOU, A. S. G.; COOPER, C. L. (Ed.). **Research companion to organizational health psychology**. Cheltenham, UK: Elgar, 2005. p. 516-536.

KALIMO, R. The challenge of changing work and stress for human resources. The case of Finland. **Journal of Tokyo Medical University**, v. 58, n. 3, p. 349-356, 2000.

MADSEN, SUSAN. **Women Employees And Burnout: Solutions That Can Help**. Disponível em <https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2022/07/27/women-employees-and-burnout-solutions-that-can-help/?sh=46e58b2928a1> Acesso em: 18 de outubro de 2022.

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P. Job burnout. **Annual Review of Psychology**, v. 52, p. 397-422, 2001.

PRESSE, F. **OMS define Síndrome de Burnout como estresse crônico**. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/27/oms-define-sindrome-de-burnout-como-estresse-cronico-e-a-inclui-na-lista-oficial-de-doencas.ghtml> Acesso em: 18 de outubro de 2022.

RAMMINGER, T. A saúde mental do trabalhador em saúde mental: um estudo com trabalhadores de um hospital psiquiátrico. **Boletim da Saúde**, v.16, n.1, p. 111-124, jan.-jun., 2002.

REDATOR PONTOTEL. **Sobrecarga de trabalho: como indentificar?, o que é? E principais problemas causados pela sobrecarga**. Disponível em: <https://www.pontotel.com.br/sobrecarga-de-trabalho/#3>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

SAMPAIO, J. C.; GARCIA FILHO, C. **Saúde mental: política, trabalho e cuidado**. Fortaleza: EdUECE, 2015.

VIEIRA, Isabela. Conceito(s) de burnout: questões atuais da pesquisa e a contribuição da clínica. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional [online]**. 2010, v. 35, n. 122, pp. 269-276.

WEBER, A.; JAEKEL-REINHARD, A. Burnout syndrome: a disease of modern societies? **Occupational Medicine**, v. 50, n. 7, p. 512-517, 2000.